

ABDURAUFI FITRAT ASARLARIDA BAG'RIKENGLIK TALQINI

Mamatqulova Malika Mamat qizi
Nizomiy nomidagi TDPU
“Ijtimoiy-gumatinar fanlarni
o‘qitish metodikasi (ma’naviyat asoslari)
”Mutaxassisligi 1-bosqich magistranti
Ilmiy rahbar: prof. M.A. Sobirova

Annotatsiya: Ushbu maqolada muallifning yozuvchi, tarixchi, adabiyotshunos, tilshunos, san’atshunos va siyosatshunos olim, davlat va jamoat arbobi, birinchi o‘zbek professori Abdurauf Fitrat asarlarida bag‘rikenglik, insonparvarlik va millatlararo hamjihatlik mavzularining yoritilishini asoslashga oid mulohazalari ifodalangan.

Kalit so‘zlar: millatlararo totuvlik, dinlararo bag‘rikenglik, bag‘rikenglik, bag‘rikenglik munosabatlari, erkinlik, jadidchilik ma’rifatparvarlik harakati, Abdurauf Fitrat, zullisonayn adib, bag‘rikeng ijodkor.

Аннотация: В статье изложены мысли автора об обоснованности освещения тем толерантности, гуманизма и межнационального согласия в произведениях писателя, историка, литературоведа, языковеда, искусствоведа и политолога, государственного и общественного деятеля, первого узбекского профессора Абдурауфа Фитрата.

Ключевые слова: межнациональное согласие, межрелигиозная толерантность, толерантность, толерантные отношения, свобода, просветительское движение джадидизм, Абдурауф Фитрат, поэт Зуллisonай, толерантный творец.

Abstract: The article presents the author's thoughts on the validity of covering the topics of tolerance, humanism and interethnic harmony in the works of the writer, historian, literary scholar, linguist, art critic and political scientist, statesman and public figure, the first Uzbek professor Abdurauf Fitrat.

Key words: interethnic harmony, interreligious tolerance, tolerance, tolerant relations, freedom, educational movement Jadidism, Abdurauf Fitrat, poet Zullisonai, tolerant creator.

Kirish. Ma’lumki, rivojlanish pog‘onasiga chiqqan har qanday mustaqil davlatning maqsadi jamiyatda hamjihatlik va barqarorlikni, inson huquq va erkinliklarining samarali himoya qilinishini ta’minlashdan iborat.

O‘z o‘rnida mamlakatimizning taraqqiy etishi, tinchlik va barqarorlikning ta’minlanishi birinchi navbatda millatlararo totuvlik va dinlararo bag‘rikenglik muhitining saqlanishiga bog‘liq.

Aslida o‘zga din va millat vakillariga nisbatan bag‘rikenglik va ehtiroimli munosabatda bo‘lish xalqimizga xos fazilat. Bu fazilatning nomi bag‘rikenglik. O‘zbekistonda bag‘rikenglik tushunchasi dinlararo bag‘rikenglik, millatlararo totuvlik g‘oyalari zamirida shakllangan bo‘lib, u xalqimiz tabiatidagi insonparvarlik, ochiqko‘ngillilik, mehmondo‘stlik kabi fazilatlar bilan uyg‘unlashib ketgan.

O‘zbekistondagi barqarorlikni hamda davlat va jamiyat taraqqiyotini mamlakatda istiqomat qiladigan 130 dan ortiq millat va elatning o‘zaro totuvligisiz, rasman ro‘yxatdan o‘tgan 16 diniy konfessiya vakillari o‘rtasida bag‘rikenglik munosabatlarisiz tasavvur etib bo‘lmaydi. Shu bois, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF 4947-sonli “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni bilan

qabul qilingan “2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi”ning beshinchi “Xavfsizlik, millatlararo totuvlik va diniy bag‘rikenglikni ta‘minlash hamda chuqur o‘ylangan, o‘zaro manfaatli va amaliy tashqi siyosat sohasidagi ustuvor yo‘nalishlar”i 5.1 bandida ayni “Xavfsizlik, diniy bag‘rikenglik va millatlararo totuvlikni ta‘minlash sohasidagi ustuvor yo‘nalishlar”(1), deb belgilangan. Bu millatlararo hamda dinlararo bag‘rikenglik muhitini mustahkamlash mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlarning uzviy qismi ekanligini yana bir bor tasdiqlaydi.

Zotan, bugun biz tez sur‘atlar bilan o‘zgarib borayotgan, o‘ta shiddatli va murakkab bir zamonda yashamoqdamiz. XXI asrni haqli ravishda inson tafakkuri, ilmiy-texnik ijodkorligi imkoniyatlarini namoyon qilayotgan mo‘jizalar asri deb atashimiz o‘rinlidir. Haqiqatan ham aql bovar qilmas darajada sodir bo‘layotgani ijtimoiy-iqtisodiy, ilmiy-texnikaviy o‘zgarishlar nisbatan qisqa davrda kechayotgan jarayonlar inson intellekti mahsulidir. Ayniqsa, ma‘naviyat sohasida sodir bo‘layotgan o‘zgarishlar inson tafakkurida kechayotgan yangilanish holati atrof-voqelik hodisalariga yangicha falsafiy mushohada meyorida yondashuvni taqozo etadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2018 yil 28 dekabrda Oliy Majlisga Murojaatnomasida bu borada shunday deyiladi: “O‘zbekiston millatlararo totuvlik va diniy bag‘rikenglik sohasida o‘z an‘analariga doimo sodiq bo‘lib, bu yo‘ldan hech qachon og‘ishmasdan ilgari boradi. Mamlakatimizda turli millat va diniy konfessiyalar vakillari o‘rtasida o‘zaro hurmat, do‘stlik va ahillik muhitini mustahkamlashga birinchi darajali e‘tibor qaratiladi. Bu – bizning eng katta boyligimiz va uni ko‘z qorachig‘idek asrab-avaylash barchamizning burchimizdir”(2).

Yurtimizda diniy bag‘rikenglik va millatlararo totuvlik g‘oyalarining paydo bo‘lishi eng qadimgi tarixiy davrlarga borib taqaladi. Biroq ushbu maqolada uzoq tarixga emas, yaqin o‘tmishga, ya‘ni XIX asr oxiri XX asr boshlarida keng quloch yoygan Turkistonning milliy taraqqiyparvar ziyolilari bo‘lmish jadidlar harakati namoyondalari merosiga nazar tashlamoqchimiz.

Bag‘rikenglik, erkinlik va barcha xalqlarga nisbatan do‘stona munosabat jadidlarning siyosiy faolligi yuqori bosqichga ko‘tarilishining bosh omili edi. Bu ayniqsa Turkiston muxtoriyati g‘oyasida yaqqol namoyon bo‘ldi. Muxtoriyat jahon tajribasida sinovdan o‘tgan umuminsoniy g‘oyalarga asoslangan milliy davlat qurish yo‘lidagi ilk urinish edi. Bu davrga kelib taraqqiyparvarlarning diniy va milliy bag‘rikengligi umumdavlat siyosati maqomini olib, yagona tushunchaga aylandi. Lekin, jadidlarning bag‘rikengligi islom madaniyatining ahamiyatini birinchi o‘ringa qo‘yishlariga monelik qilmadi. Ular jahon sivilizatsiyasi yutuqlarida musulmonlarning ham hissasi borligini hamisha ta‘kidlab kelganlar. O‘z maqolalarida Arastu, Aflotun, Suqrot asarlaridan keng foydalangan, ularga zamondosh falsafiy oqimlardan yaxshigina xabardor bo‘lgan jadidlar ular bilan Sharq islom falsafasi o‘rtasida mushtarak jihatlarni topgan.

Jadidchilik ma‘rifatparvarlik harakatining yorqin namoyondalaridan biri – yozuvchi, tarixchi, adabiyotshunos, tilshunos, san‘atshunos va siyosatshunos olim, davlat va jamoat arbobi, birinchi o‘zbek professori Abdurauf Fitrat o‘z asarlarida bag‘rikenglik, insonparvarlik va millatlararo hamjihatlik mavzularini ko‘targan. Fitratning ijodi o‘zbek xalqining madaniy merosini, an‘analarini va milliy qadriyatlarini saqlashga qaratilgan.

Uning asarlarida bag‘rikenglik, ya‘ni turli millatlar va madaniyatlar o‘rtasidagi munosabatlarning yaxshilanishi, bir-birini tushunish va hurmat qilish mavzulari alohida ahamiyatga ega. Fitrat o‘z ijodi orqali xalqlarning o‘zaro aloqalarini mustahkamlash, tinchlik va totuvlikni ta‘minlashga intiladi. U o‘zbek adabiyotida bag‘rikenglik, insonparvarlik va millatlararo hamjihatlik mavzularini mukammal va chuqur ifodalagan asarlarni yaratgan ijodkor hisoblanadi.

Chunonchi, Fitrat o‘z asarlarida turli millatlar va madaniyatlar orasidagi munosabatlarni,

ularning o‘zaro ta’siri va hamjihatligini aniq misollar bilan ko‘rsatib o‘tadi. Uning ijodi, jumladan, o‘zbek xalqining tarixiy va madaniy merosini saqlashga, shuningdek, boshqa xalqlar bilan o‘zaro hamjihatlikni rag‘batlantirishga qaratilgan.

Fitrat asarlarida insonning qadr-qimmatini, uning huquqlari va erkinliklari haqidagi g‘oyalar ilgari surilgan bo‘lib, adib insonparvarlikni, ya’ni odamlarning bir-birini o‘zaro hurmat qilishini, bir-birini tushunishini va yordam berishini muhim deb hisoblaydi. U o‘z asarlarida jamiyatdagi ziddiyatlarni hal qilish, millatlararo hamjihatlikni ta’minlash va odamlarning bir-biriga bo‘lgan hurmatini kuchaytirish mavzulariga kengroq o‘rin bergan.

Abdurauf Fitrat tabiatan bag‘rikeng ijodkor bo‘lib, u zullisonayn adib, shoir va adabiyotshunos edi. 1908-1913 yillarda Istanbulda ta’lim olish davomida faqat forsiy tilda ijod qilgan. Ko‘p o‘tmay u o‘zini dramaturgiya va prozada ham sinab ko‘rdi. U “Munozara” (dastlabki nomi “Hindistonda bir farangi ila buxorolik bir mudarrisning bir necha masalalar ham usuli jadid xususida qilgan munozarasi”) asarini Turkiyaga borishdan oldin, 1905-1907-yillarda yaratgan. “Sayha” (“Chorlov”, “Na’ra”) (fors tilida), “Sayyohi hindi” (“Bayonoti sayyohi hindi”), “Rahbari najo”, “Tarixi Islom” asarlarini esa Turkiyada tahsil paytida yozgan va “Munozara” 1908-yilda, “Sayha” 1910-yilda, “Sayyohi hindi” 1913-yilda Istanbulda bosilib chiqqan. “Rahbari najot” va “Oila” 1915-1916-yillarda Bokuda nashr qilingan. Bu asarlar o‘sha davridayoq xalq orasida keng tarqalib, xorijiy tillarga ham o‘girildi. Masalan, “Munozara” 1909-1914-yillar orasida turk, ozarbayjon tillarida, “Sayyohi hindi” rus tilida chop etilgan. “Rahbari najot”ni esa do‘sti, shoir va noshir Abdulvohid Burhonov Sankt-Peterburgda nashrdan chiqargan. Bulardan tashqari uning “Mavludi Sharif”, “Abo Muslim”, “Begijon” asarlari va dastlabki she’rlari “Oyna”, “Taraqqiy”, “Sadoi Turkiston”, “Turon”, “Hurriyat”, “Buxoro Sharif” kabi gazeta va jurnallar sahifalarida e’lon qilingan.

Qayd etilganidek, Abdurauf Fitrat asarlarida bag‘rikenglik, insonparvarlik va millatlararo hamjihatlik mavzulari chuqur ifodalangan. Jumladan, u o‘zining 1912 yilda Istanbulda nashr etilgan “Hind sayyohining qissasi” asari orqali, inson ruhiyatidagi o‘zgarishlarni va jamiyatdagi ijtimoiy muammolarni yoritishga harakat qiladi. Bu asar uning ijtimoiy va falsafiy qarashlarini o‘zida aks ettirgan asarlardan biridir. Muallif asarda Buxoroga sayohat qilgan hindistonlik sayyoh tilidan Buxoro amirligiga ma’lum darajada o‘z e’tiroznomasini bayon etadi. Bir zamonlar ilm va din quvvati bo‘lgan Buxoro, nega tanazzulga yuz tutdi? Har kuni bir Abu Ali Ibn Sino, Farobiy va boshqalarni jahonga hadya etgan yurt nima sababdan bunchalar abgor holga tushib qoldi? Bu qorong‘u zulmatdan qutulish yo‘li bormi?, – deya savollar berar ekan, javob sifatida ma’rifat va bag‘rikenglikni ko‘rsatadi.

“Hind sayyohi...”ni mutolaa qilar ekanmiz, Fitratning yurt taqdiri uchun qanchalik qayg‘urishi, iztirobga tushishini ravshan ko‘rib boramiz. Buxoro amirligi o‘sha paytda hozirgi Qarshi, G‘uzor, Shahrisabz, hatto Hisor tog‘larigacha bo‘lgan hududda hukmronlik qilar edi. Ana shunday keng sarhadlarda ma’rifat va sog‘liqni saqlash, ilm-fanning taraqqiyotdan ortda qolishi sababini mullalar, mufti va amirlarning keng ma’nodagi ilm-fandan uzoqligi, mansab-u boylikka o‘chligi, poraxo‘rligi tufayli deb bilgan Fitrat, katta mahorat bilan bu illatlarni fosh etadi, shu yo‘l bilan ma’rifat chirog‘ini yoqib, qorong‘ulik va dahshatdan qutulish yo‘llarini qidiradi. Fitrat “Hind sayyohining qissasi”da ma’rifat haqidagi fikrlari, mulohazalarini ilgari surar ekan, Buxoro xonligida sodir bo‘layotgan adolatsizliklarni chuqur tahlil etish, dalillarni qiyoslash, umumlashtirish yo‘lidan boradi. Uning katta samimiyat va dard bilan aytgan fikrlari, hukm-xulosalari o‘quvchiga kuchli ta’sir etadi.

Fitratning mazkur asari, uning zamonaviy jamiyatga bo‘lgan munosabatini, insonning ma’naviy izlanishlarini va ijtimoiy masalalarga bo‘lgan e’tiborini ifodalaydi. Sayyohning sayohati orqali Fitrat, o‘zgarish, taraqqiyot, madaniyatlar o‘rtasida bag‘rikenglik va jamiyatdagi ijtimoiy

adolatni targ'ib qiladi. Bu asar nafaqat o'z zamonasi uchun, balki bugungi kunda ham dolzarb bo'lib, insoniyatni rivojlantirish va ijtimoiy barqarorlikka erishish uchun muhim g'oyalarni o'zida aks ettiradi. Sayyohning sayohati orqali Fitrat, o'zgarish, taraqqiyot, madaniyatlar o'rtasida bag'rikenglik va jamiyatdagi ijtimoiy adolatni targ'ib qiladi. Bu asar nafaqat o'z zamonasi uchun, balki bugungi kunda ham dolzarb bo'lib, insoniyatni rivojlantirish va ijtimoiy barqarorlikka erishish uchun muhim g'oyalarni o'zida aks ettiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги фармони – Т.: Адолат 2018, 36-бет.
2. Мирзиёев Ш.М. Мамлакат ривождаги истиқболли вазифалар. (Олий Мажлис Сенати ва Қонунчилик палатаси аъзоларига 2018 йилда амалга оширилган асосий ишлар якуни ва Ўзбекистон Республикасини 2019 йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг энг устувор йўналишларига бағишланган Мурожаатнома). /<https://kun.uz/99444746>.
3. Fitrat. Tanlangan asarlar, Ikki jildlik. – Т.: Ма’naviyat, 2001.
4. Qosimov B., Milliy uyg'onish. –Т.: 2002.